

O‘ZBEKISTON VA XITOIY: MADANIY QADRIYATLAR VA AN‘ANALAR MUSHTARAKLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167002>

Saydalieva Nigora,

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

“Sharq falsafasi va germenevtika” kafedrasida dotsenti, f.f.n.,

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekiston va Xitoy tarixi, ularning munosabatlari, sheriklik tarixi ko‘rib chiqiladi. Ikki mamlakatning madaniy qadriyatlari va an‘analariga alohida e‘tibor qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar:** diplomatik munosabatlar, savdo-iqtisodiy munosabatlar, Buyuk ipak yo‘li, davomiylik, millatlararo munosabatlar, madaniy aloqalar, choy ichish an‘anasi.*

XXI asr boshi globallashtirish jarayonining chuqurlashishi, dunyo davlatlarining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy sohalaridagi o‘zaro bog‘liqligining kuchayishi bilan ajralib turadi. Bugungi globallashtirish va modernizatsiya jarayonlari jahon, jumladan, Markaziy Osiyo xalqlari bilan bir qatorda Xitoy va O‘zbekiston munosabatlarida ham yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi. Tabiiyki, dunyo mamlakatlari bilan aloqalar uzoq tarixga ega ekanligini ta’kidlash joiz. Shu ma’noda, uzluksizlik kategoriyasini tarixiy o‘tmish va bugunni bog‘lovchi mexanizm sifatida o‘rganib, ikki xalq, davlat, tarix va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarni kuzatish mumkin.

Ayni paytda O‘zbekiston Respublikasi dunyoning ko‘plab davlatlari bilan samarali hamkorlik qilib, do‘stona aloqalarni yo‘lga qo‘ygani Xitoy o‘zbek xalqining azaliy hamkorlaridan biri ekanidan dalolat beradi. Tarixiy manbalar ko‘rsatganidek, O‘zbekiston-Xitoy munosabatlari ko‘p asrlik sinovlar, minglab o‘zaro manfaatli munosabatlarning davomidir. O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi munosabatlar 2000 yildan ortiq vaqtdan beri mavjud. Bu davrda Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo asosan O‘rta Osiyo yerlari orqali o‘tgan.

Yevropa choy, ipak mahsulotlari va boshqa ko‘plab noyob mahsulotlarni qadimgi Ipak yo‘li orqali olgan. G‘arb mamlakatlari orqali Xitoy tibbiyoti va qog‘oz ishlab chiqarish texnologiyasi butun dunyoga tarqaldi, astronomiya, matematika va boshqa bilimlar Xitoyga G‘arb mamlakatlaridan kirib keldi.(1)

Xan sulolasi imperatori ko‘chmanchi xunlarga qarshi harbiy-siyosiy ittifoq tuzish maqsadida “g‘arbiy hududlar” bilan aloqa o‘rnatishga alohida e‘tibor berib, Chjan Szyanni elchi qilib yuboradi. Ilk o‘rta asrlarda ham O‘rta Osiyo va Xitoy o‘rtasidagi aloqalar davom etgan. Xitoy Eron va Vizantiyaga boradigan asosiy savdo yo‘llarini o‘z qo‘liga olgan qudratli Eftaliya davlati bilan diplomatik aloqalar o‘rnatishga alohida e‘tibor qaratdi.(2) Shimoliy viloyatlar sulolasi hukmdorlari O‘rta Osiyoga 3 ta elchilik missiyasi yuboradilar. Min sulolasi davrida buyuk o‘zbek sarkardasi Amir Temur Xitoy bilan doimo yaqin savdo-iqtisodiy aloqalarni saqlab turgan holda, O‘rta Osiyo yerlarini tez sur‘atda kengaytirib, qudratini ko‘taradi.

Amir Temur va temuriylar davri ikki tomonlama diplomatik munosabatlar rivojida yangi bosqich boshlandi. 1387—1397-yillarda Amir Temur Xitoyga oltita marota elchilarni yuboradi. 1387-yilda Mavlono Xofiz boshchiligidagi birinchi elchilik orqali imperatorga 800ta ot sovg‘a qilinadi. 1409 va 1420 yillarda Shohrux Mirzo davrida Hirotga Xitoy elchilari yetib kelgan, o‘z navbatida Temuriylar hukmdorlarining elchilari Xitoyga bir necha bor yuborilgan. Milodiy XIII asrda Yuan provinsiyasidagi mo‘g‘ul Yuan sulolasi imperatorlarining birinchi noibi Seyid Adjal Shamsuddin Umar o‘z vakolatlari davrida iqtisodiyotni, irrigatsiya inshootlarini qurishni jadal rivojlantirdi va shu bilan birga maxsus maosh to‘ladi, ta’limni rivojlantirishga e‘tibor qaratdi va shuning uchun mahalliy aholining mehr va hurmatidan bahramand bo‘ldi.

Navoiy, Ulug‘bek, Xorazmiy va boshqalar kabi buyuk o‘zbek ilm va madaniyat arboblarning ta’limoti va ijodi Xitoy hududiga kirib keldi, Xitoy va G‘arb mamlakatlari madaniyati bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bunda O‘zbekiston madaniy hamkorlik rolini o‘ynadi.(3)

Biroq 18-asrdan boshlab Chor Rossiyasi asta-sekin qozoq dashtlari orqali O‘rta Osiyo hududiga kirib kela boshladi. Aytish joizki, shu davrlardan boshlab Xitoyning O‘rta Osiyo bilan munosabatlari asta-sekin Xitoy va Chor Rossiyasi o‘rtasidagi munosabatlarga aylanib bordi. O‘rta Osiyo o‘z mustaqilligini butunlay yo‘qotib, chor Rossiyasiga bo‘ysunishi Xitoy bilan O‘rta Osiyo o‘rtasida dastlab o‘rnatilgan siyosiy, madaniy va boshqa tarixiy munosabatlar butunlay o‘zgarganligidan dalolat beradi. Markaziy Osiyo endi Xitoy bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy, transport va kommunikatsiya aloqalariga kirisha olmadi. Boshqacha aytganda, chor Rossiyasi O‘rta Osiyoni butunlay boshqarib, o‘z siyosiy va iqtisodiy faoliyatini olib bordi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, o‘zbek va xitoy xalqlari o‘rtasida ko‘p asrlar davomida shakllangan do‘stlik va hamkorlik rishtalari tiklandi. Ijtimoiy fanlar nuqtai nazaridan vorisiylik va uzviylik tamoyili, uning ilmiy va amaliy hayotdagi ahamiyatini alohida ta’kidlash zarur.(4) Mustaqillik sharoitida millat g‘oyasi, millatlararo munosabatlar, milliy madaniyat, qardosh xalqlarning madaniy

merosi, etnik muammolari, geografik va iqtisodiy birligi tushunchasi o'zgardi. Yangi tarixiy sharoitlarda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlarining shakllanishi, ularning tarixi, o'ziga xos turmush tarzi va qo'shnichilik munosabatlariga har qachongidan farqli qarashlari bilan belgilandi. Zero, hayotning o'zi etnik jihatdan bir-biriga yaqin, tarixan bir muhitda yashashi, o'tmish madaniyati bir zaminda vujudga kelishini, biroq ayni paytda mustaqil davlat bo'lganidan keyin ham bir-birini izlab topishini zarur deb biladi, tarixiy ildizlari tufayli o'zaro munosabatlarni tiklamoqda.(5) Xitoy va O'zbekiston o'rtasida qadimdan nafaqat savdo-iqtisodiy, balki madaniy aloqalarda ham yaqin aloqalar o'rnatilgan.

Ikkala xalq madaniyatida ham mavjud bo'lgan bir qator madaniy qadriyatlar mavjud. Masalan: oilaviy qadriyatlar madaniyati, choy ichish an'analari, tarbiya madaniyati va boshqalar.

Choy butasining quritilgan barglaridan issiq ichimlik "choy" tayyorlash an'anasi dunyoning ko'plab xalqlari va ayniqsa Markaziy Osiyoda shu qadar ildiz otganki, ular endi o'z hayotlarini bu ichimliksiz tasavvur qila olmaydilar. Ko'p asrlar davomida choy shifobaxsh xususiyatlari bilan nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo aholisining e'tiborini tortdi. Uning xushbo'yligi, ta'mi va chanqoqni qondiruvchi xususiyatlari uni xalqaro savdoda eng xaridorbop mahsulotlardan biriga aylantirgan. VII asrdan boshlab choy ipakdan keyin Xitoydan eksport qilinadigan asosiy mahsulotga aylandi. Ushbu ichimlikni iste'mol qilish odati ko'p asrlar davomida shakllangan. Yillar davomida turli mamlakatlarda choy iste'molchilari ko'payib bormoqda.

Choydan foydalanish har ikki madaniyatda alohida o'rin tutadi. Masalan, Xitoy madaniyatida choy qimmatli ichimlik hisoblanadi, uni kundalik hayotda deyarli iste'mol qilmaydi. Xitoyliklar faqat muhim marosimlar yoki tadbirlar paytida choy ichishadi. Xitoylik olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, ular choy daraxti barglaridan ichimlik tayyorlashni Xitoyning janubida o'rgangan va mamlakat shimolida bu an'ana nisbatan kechroq tarqalgan. V asrga kelib, Xitoyda choy shu qadar mashhur bo'lib ketdiki, u nikoh uchun mahrning muhim qismiga aylandi. Kuyovning kelinga choy yuborish marosimi "shacha" (kīngī)(6), kelinning bunday qimmatbaho sovg'a olish marosimi esa "shoucha" (kānī) deb atalgan. Mehmonlar yig'ilishi "chali" choy odobi deb atalgan, ularda jiddiy masalalar muhokama qilingan "chahui" (cháhui) choy uchrashuvlari hisoblangan. Xitoy xalqi orasida choyning keng qo'llanilishi o'sha davr adabiy asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Masalan, Xitoyda choy bilimdoni va "choy xudosi" sifatida tanilgan shoir Lu Yu (733 – 804) (7) o'z she'rlaridan birida shunday yozgan edi: "Choy ichish odati tez tarqaldi, shamol singari."

O'zbek choyxo'rligiga kelsak, buni an'ana deb bo'lmaydi. Bu millatidan qat'iy nazar, har bir o'zbekning, hatto Sharqda tug'ilib yashayotgan har bir inson hayotining ajralmas qismidir. O'zbek choyini ichish, xoh choyxonada bo'lsin, xoh uyda, oila davrasida o'tkazilsin, bir xil sabablarga ega. Sharqda: "Agar charchasang, choy ich, ko'nglingni ko'tarmoqchi bo'lsang, choy ich, do'stlar bilan har xil mavzularda suhbatlashmoqchi bo'lsang, choy ich..." deydilar. Ushbu ro'yxatni cheksiz davom ettirish mumkin. Darhaqiqat, O'zbekistonda har qanday hodisa yoki tadbir choy ichish bilan kechadi. Xuddi Xitoyda bo'lgani kabi, bu choy ichish jarayoni odamlarni bir-biriga yaqinlashtirish va munosabatlarini yaxshilashga yordam beradi. Xitoy va O'zbekistonda choy ichish an'anasi ikki xalqning urf-odatlarini, madaniyati azal-azaldan bir-biriga yaqin bo'lib kelgani va bu yaqinlik bugungi kungacha yo'qolmaganiga dalil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Stolpovskiy O. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi strategik sheriklik tobora kengayib bormoqda.- Yevroosiyo ritmi, 05.11.2019.
2. A.Xo'jaev: "Buyuk ipak yo'li: aloqalar va taqdirlar". -389 bet. 10. Zhongguo sichou zhilu qidian (Xitoyning Ipak yo'li lug'ati). Urumchi.
3. Ginaru. Keng Yevropada Belt va Road Initiativep.
4. Paramonov V.V., Strokov A.V., Stolpovskiy O.A. Markaziy Osiyoda Rossiya va Xitoy: siyosat, iqtisodiyot, xavfsizlik / ed. O.N.Stroкова. - Bishkek: Jamiyat. A. Knyazev fondi, 2008. - 200 b.
5. O'zbekistonning Xitoydagi elchisi: o'zaro hamkorlikning barcha yo'nalishlari bo'yicha O'zbekiston-Xitoy muloqoti yangi bosqichga ko'tarilmoqda // Xitoy axborot portali [Elektron resurs]. 2012.-URL: <http://russian.china.org.cn/international/txt/2012-10/18/content.26826852.htm>.
6. Xitoy Xalq Respublikasi va O'zbekiston Respublikasining strategik sheriklik o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyasi (06.08.2012) // Sina [Elektron resurs]. - URL: <http://news.sina.com.cn/c/2012-06-08/074524557714.shtml>.
7. A.Xo'jaev: "Buyuk ipak yo'li: aloqalar va taqdirlar". -389 bet. 10. Zhongguo sichou zhilu qidian (Xitoyning Ipak yo'li lug'ati). Urumchi.